

இலக்கியங்களில் இசை நாடகம்

முனைவர் கு. பிரகாஷ்

உதவிப்பேராசிரியர் (பணி நிரவல்), இசைத்துறை

அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம்

ஆய்வுச்சுருக்கம்

சங்க காலத்தில் இயற்றிய இலக்கியம் படைத்தற்குரிய நெறியைச் சுருக்கமாகக் கூறும் தொல்காப்பியத்துள் இலக்கிய ஆக்கத்திற்கு அடிப்படையாகக் கொள்ள வேண்டியவை என்று கூறுமிடத்து முதல், கரு, உரி என்ற மூன்றும் அடிப்படையானவை என்கின்றார் ஆசிரியர். அவற்றுள் முதற் பொருளும் கருப்பொருளும் நாடகத்திற்குரிய பின்னணிகளேயாகும். கருப்பொருள்களால் யாழ், பண்ணிசைகள், பறை ஆகியவை கூறப்படுகின்றன. ஊடல் தனிக் கும் வாயில்களாகவும் பாடாண்திணைக் கண் பரவலும் புகழ்ச்சியும் செய்தற்குரியாராகவும் பாணர், பாடினி, கூத்தர், பொருநர், விறலி ஆகியோர் கூறப்படுதலும் மெய்ப்பாட்டியலுள் எண்வகை மெய்ப்பாட்டிற்குரியனவாகக் கூறப்படும் பொருள்களால் பெரும்பான்மை நாடகப் பாங்கினவாக இருத்தலும் நோக்கத் தமிழ் நாடகக்கலை நூல்கள் அவர் காலத்தில் பெருவழக்கத் திலிருந்தாலன்றித் தொல்காப்பியம் போன்றதொரு நூல் தோன்றுதற்கியலாது என்பதை நன்குணரலாம். தமிழ் நாடக நூல்கள் என்ற சொல்லத்தக்க அளவில் இவ் இருபதாம் நூற்றாண்டில் தான் சில நூல்கள் தோன்றி வந்துள்ளன. இவை பெரும்பான்மையும் மேலைநாட்டவர் தொடர்பு, கலப்பு ஆகியவற்றான் விளைந்த விளைவாகும். எனினும் தொடக்க காலத்தில் மேலைநாடகங்கள் சிறிதளவு வசனங்களுடன் பேரளவிற்கு பாடல்களைக் கொண்டே அமைந்தன. வார இதழ் திங்களிதழ் பெருகத் தொடங்கிய நிலையாலும் கற்றறிந்த அறிஞர் சிலர் நாடகக்கலையை வளர்க்க வசனநாடகங்களை எழுதிவந்தமையாலும், மேலைநாட்டு நாடகப் பாணியில் சிலபல தமிழ் நாடக நூல்கள் தோன்றின என்பதை பற்றி கூறுவதே இக்கட்டுரையின் ஆய்வுச்சுருக்கமாகும்.

திறவுச்சொற்கள்:

1. மரபு - பாரம்பரியம்
2. நாடகம் - தெருக்கூத்து
3. நாட்டியம் - ஆடற்கலை
4. பண்ணிசை - தேவாரம்
5. தொல்காப்பியம் - இலக்கண நூல்

முன்னுரை

பதினாறு பதினேழாம் நூற்றாண்டுகளில் கூத்து என்ற முறையில் பாரம்பரியமாகச் சிலர் புராண இதிகாசக் கதைகளையும் தோரியம் பாடுவோர் துணையோடு நடத்தி வந்தனர். அரிச்சந்திர நாடகம், சிறுத் தொண்டர் நாடகம் முதலியவை அம்முறையில் நடந்து வந்தன தொழில்

முறையில் மேற்கொண்ட சில குழுவினர் திரை, பின்னணி அமைப்புக்களோடு, இராமாயணம், துரோபதை வஸ்திராகரணம், தசாவதாரம், கிருஷ்ணலீலா முதலிய புராண நாடகங்களையும் நல்லதங்காள், சராங்கரதன் போன்ற புனைவு நாடகங்களையும், டம்பாச்சாரி, சதிலீலாவதி, பதிபக்தி போன்ற சமூக நாடகங்களையும் நடித்து வந்தனர். இவர்களால் தமிழ் நாடகக்கலை ஓரளவு பேணப்பட்டு வந்தது. ஆங்கிலக் கல்வி கற்ற சிலர் அமெச்சூர் நாடகக்குழு என்ற முறையில் அமைந்துகொண்டு மேலை நாட்டுப் பாணியைத் தழுவி வசன நடையில் நாடகம் நிகழ்த்தி வந்தனர். சங்கரதாசு சுவாமிகள் போன்றவர்கள் பாட்டு நடையிலும், பம்மல்சம்பந்த முதலியார் போன்றவர்கள் வசன நடையிலும் பல நாடகங்களை எழுதிப்படைத்தனர். திரைப்படக் கலை தாக்கத்தால் நாடகக்கலை வளர்ச்சி பின்னடைந்திருப்பினும் திரைப்படக் கலைஞர்சிலரால் நாடகங்கள் நடந்துவருகின்றன என்பதை விளக்கவதே இக்கட்டுரையின் சிறப்பம்சமாகும்.

சங்க காலத்தில் இசை

சங்க காலத்தில் பாணர் ஊர் ஊராகத் திரிந்து புரவலரைப் புகழ்ந்து பாடிப் பரிசில் பெற்றுள்ளனர். சிலப்பதிகார காலத்தில் திறமையுடைய இசைப்பாணர் குடியிருப்பாக நகரில் வாழ்ந்து உள்ளனர். சிலர் வள்ளல்களைத் தேடி அலைந்துள்ளனர். திருவிளையாடல் பாடிய பதினாறாம் நூற்றாண்டில் அவர்களது நிலை மிகவுயர்ந்து காணப்படுகிறது. அரசன் இசைப் புலமை மிக்கப் பாணரை மரியாதையாக அழைத்து மதிப்புடன் பாடிக் கேட்டது புலனாகிறது. கால ஓட்டத்தில் பாடும் பாணரின் நிலை உயர்ந்துள்ளது என்பதனை இதனால் அறியலாம்.

யாழ், பாணரின் இசைக்கருவி. அதை இசைத்துப் பாடினியர் பாடி இசை விருந்து மக்களுக்கு அளித்து புகழீட்டியுள்ளனர். இசைவாது நடைபெற்றுள்ளது. பாணருக்கும் தமிழிசைக்கும் அக்காலத்தில் இருந்த சிறப்பு இதனால் அறியப்படும். பாணர் மரபு இதுவரை அழியவில்லை என்பதை அறியலாம்.

பாடுவோரை இறைவனும் மதிப்பதாக அனைவரும் கருதினர். இதனை விளக்கும் ஒரு திருவிளையாடல் பாடலைப் பார்க்கலாம்.

பாடுவர் இருவர்க் கன்று

பரிசிலாக் கொடுத்தல் சங்கத்

தோடு வார் செவியில் ஊட்டும்

தொண்டுகள் டிதன்மேல் நின்று

நாட்டிய நாடக வடிவில் அழகர் குறவஞ்சி

தமிழில் இயற்றப்பட்டுள்ள குறவஞ்சி நாடகங்களுள் அழகான சிறந்த நாட்டிய நாடகமாக அழகர் குறவஞ்சி திகழ்கிறது. திருமதி ருக்மணி அருண்டேல் அம்மையார் அவர்கள் தனது விடாமுயற்சியால் 1944-இல் குறவஞ்சி நாட்டியத்தைக் கோவில் மகளிர் தவிர நாட்டியம் பயின்றவர்களும் ஆடலாம் என்பதை அறிமுகப்படுத்தி, பொது அரங்கில் வெற்றியோடு அரங்கேற்றினார். அழகர் குறவஞ்சி முதன் முதலில் சிவகங்கையில் நாட்டிய நாடகமாக நடிக்கப் பெற்றது. 1961-இல் திருமதி. பால சரஸ்வதி அவர்கள் சென்னையில் உள்ள சர்.சி.வி.கான சபாவில் அழகர் குறவஞ்சியை நாட்டிய நாடகமாக அரங்கேற்றியுள்ளார். அதன் பிறகு 1964, 1970-லும் நாட்டியப் பேரரசி திருமதி. கமலா அவர்களும் 1965-இல் திருமதி வைஜெயந்தி மாலா பாலி அவர்களும் மரபுவழி வந்த இசை மெட்டுக்களை நாட்டிய நாடகமாக அரங்கேற்றி உள்ளார்கள். 1993-இல் சிவகங்கை நகரிலேயே மதுரை சத்குரு சங்கீத வித்யாலயா மாணவிகளால் முறையான நாட்டிய நாடகமாக நடிக்கப்பெற்றது. சென்னை தொலைக்காட்சி நிலையம் அழகர் குறவஞ்சியை நாட்டிய நாடகமாகத் தயாரித்து ஒளிபரப்பியது. இவ்வாறு அழகர் குறவஞ்சி நாட்டிய நாடக வடிவில் உருபெற்று புகழ்பெற்றுத் திகழ்கிறது.

முடிவுரை

இசை நாடக இலக்கியம் என்பது மேற்கூறிய இசை நாடக இலக்கணக் கூறுகளையுடையதாக அமைந்து கண்ணாற்கண்டும் செவியாற்கேட்டும் சுவைத்துணர்வது போல மனத்தின் வாயிலாக

உணரும் முறையில் செய்யுள் வகைப்பாட்டு வகைகளினால் அமைக்கப்பெறுவதாகும்.

அவை இலக்கியமாகப் படித்துச் சுவைக்க மட்டும் உரியனவாகவும், நடித்துக் காட்டுவதற்கும் உரியனவாகவும் திகழும். படித்துச் சுவைப்பதற்கு மட்டும் உரியவை நாடகத் தமிழ் எனவும் நடித்துக் காட்டுதற்கு உரியவை தமிழ் நாடகம் எனவும் கூறப்படும். அஃதாவது நாடகப் பாங்கில் அமைந்த தமிழிலக்கியம் என்பதும் தமிழ்மொழியால் ஆக்கப் பெற்ற நாடகக் கலை என்பதும் அவற்றின் பொருளாகும். சில படைப்புகள் இரண்டிற்குள் பொதுவாகவும் அமையும். சிலப்பதிகாரம் போன்றவை நாடகத் தமிழ் நூல்களாம். தமிழ் நாடகமாக அமைந்த தொன்னூல்கள் யாதும் கிடைக்கவில்லை. பிற்காலத்து நாடகக் குழுவினரால் அமைந்த நாடகங்கள் தமிழ் நாடகம் என்பதற்கு ஏற்கும். மனோன்மணியம் போன்றவை பொதுவானவை. இராமநாடகம் நாடகத் தமிழ்க் கூறுகளைக் குறைவாகக் கொண்ட தொருதமிழ் நாடக நூலாகும், மற்றும் சிறந்த இலக்கியங்களுள் நாடகக் கூறுகள் பல அமைந்திருக்கும். கம்ப ராமாயணம் போன்றவை நாடகக் கூறுகள் சிறந்துள்ள இலக்கியங்களாகும். கம்பராமாயணம் சிறப்பாக விளங்குதற்கு அஃதொரு காரணமாகும்.

சிலப்பதிகார அடியார்க்கு நல்லார் உரையே நோக்குமிடத்துக் கடைச் சங்க காலத்தும்

அதற்கு முன்பும் தமிழ்நாடக நூல்கள் பல இருந்திருக்க வேண்டும் என்பதில் ஒரு போதும் ஐயமில்லை.

துணைநின்ற நூல்கள்

1. முனைவர் செ. கற்பகம் (தொ.கு.), தமிழ் நாடகம் அன்றும் இன்றும், ரகாஸ் வெளியீடு, போதிவனம் பதிப்பகம், சென்னை-600 014, முதற்பதிப்பு-மார்ச், 2024.
2. முனைவர் அ.மீ. பெருமாள், தமிழர் இசை, உலகத் தமிழாய்வு நிறுவனம், சென்னை - 600 113, முதல் பதிப்பு - அக்டோபர், 1984.
3. பாவலரேறு ச. பாலசுந்தரனார், இராம நாடகக் கீர்த்தனைகள், சிவகாசி பிரஸ், தஞ்சாவூர், இரண்டாம் பதிப்பு-ஜூன், 2014.
4. வழுவூர் ரவி, அபூர்வராகம் (இசை மற்றும் நடன மாத இதழ்), சென்னை.
5. முனைவர் ஓ. முத்துராமன், முனைவர் கூ. அருட்செல்வி, முனைவர் அ. சித்ரா, 20 மற்றும் 21-ம் நூற்றாண்டில் நடனம், இசை மற்றும் ஊடகம் (ஆராய்ச்சி கட்டுரை), இசைத்துறை, அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம், அண்ணாலைநகர்-608 002, முதற்பதிப்பு-மே, 2018.